

QUYI VOLGA VA SHARQIY YEVIROPA HUDUDLARINING VIII – IX ASRLARDA XORAZM BILAN IQTISODIY ALOQALARI

Rahimova Shahnoza

Urganch Davlat universiteti Tarix fakulteti magistranti.

Аннотация.

Мазкур мақолада VIII – IX асрларда Хоразмнинг Қуйи Волга ва Шарқий Еввропа худудлари билан савдо йўллари орқали олиб борилган ташқи иқтисодий алоқалари, савдо йўллари йўналишлари ва олиб чиқилган ёки олиб келинган маҳсулотлар ҳақида маълумотлар ёритиб берилган.

Калит сўзлар:

Ибн Фадлан, Ибн Руста, Ибн Хавқал, Истахрий, Макдисий, Итил, Хазорон, Волга Булғорияси, Урганч – Гурганж, Булғор, Биляр, Сувар, соболь, тулки, кундуз мўйнаси.

Аннотация.

В данной статье описываются внешнеэкономические связи Хорезма с Нижней Волгой и Восточной Европой в VIII-IX веках через торговые пути, маршруты торговых путей и вывозимые или ввозимые продукты.

Ключевые слова:

Ибн Фадлан, Ибн Руста, Ибн Хаукаль, Истахри, Макдиси, Итиль, Хазаран, Волжская Булгария, Ургенч-Гургандж, Булгар, Биляр, Сувар, соболь, лиса, мех бобра.

Abstract.

This article describes the foreign economic relations of Khorezm with the Lower Volga and Eastern Europe in the VIII-IX centuries through trade routes, trade routes and exported or imported products.

Key words:

Ibn Fadlan, Ibn Rusta, Ibn Haukal, Istakhri, Makdisi, Itil, Khazaran, Volga Bulgaria, Urgench-Gurganj, Bulgar, Bilyar, Suvar, sable, fox, beaver fur.

Хоразмнинг жуда қадимданок Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларини Волгабўйи ва Шарқий Европа мамлакатлари билан боғловчи марказ эканлигини юқоридаги бобда кўрсатиб ўтган эдик. Бу алоқаларнинг тарихи Урал, Уралорти, Волгабўйи ва Хоразмнинг неолит, бронза ва илк темир даври археологик маданиятлари ривожига бориб тақалади. Айниқса милoddан аввалги I минг йилликда Евроосиё худудида скиф-сармат доирасидаги эроний тилли этник маданиятлар шаклланиши, Марказий Осиёда эса илк давлат бирлашмаларининг вужудга келиши билан кўп томонлама алоқалар янада кучаяди. Айниқса, 1937-1990 йиллар мобайнида ва мустақилликдан кейин олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида, Хоразмнинг Волгабўйи, Шарқий Европа ва Сибирь халқлари билан олиб борган савдо алоқалари тўғрисида жуда катта миқдордаги далиллар, маълумотлар тўпланди. Бу бизга, ўз навбатида, савдо алоқаларининг баъзи йўналишларини ва умумий ҳолатдаги хусусиятларини тўлиқ аниқлаб олиш имконини беради.

Хоразм кулолчилик буюмлари, Жанубий Уралбўйидан тортиб то Бошқирдистонгача бўлган худуддаги милoddан аввалги IV-II асрларга оид ёдгорликларидан учратилган. Жанубий Уралбўйидаги милoddан аввалги II асрга оид кўрғонларидан ҳам Хоразмга оид сопол буюмлар топилган. Бошқирдистон худудидан милoddий VII-VIII асрларга оид Хоразм тангалари ҳам топилган. Камабўйи худудларидан эса III-VIII асрларга тегишли Хоразм кумуш тангалари топилган. Шарқдан (Шарқий Туркистон чегарасидан) ғарбга йирик кўчманчи қабилалар кўчиб юрган Қозоғистон ва Жанубий Уралбўйи дашт ва ўрмон-дашт худудлари орқали Хоразм хунармандчилик буюмлари ҳатто узоқ шимоли-шарққа ҳам

бориб қолган. Омск худудидаги Иртиш дарёси бўйларидан милоддан аввалги III-II асрларга тегишли хоразмий ёзувли кумуш ва сопол идишлар топилиши бунинг яққол исботидир.

Милоддан аввалги II асрда Буюк Ипак йўлининг вужудга келиши билан Хоразмнинг Волгабўйи ва Шарқий Европа билан савдо алоқалари янги босқичга кўтарилди. Буюк Ипак йўлининг шимолий тармоғи вужудга келиб, у Хоразм савдо шаҳарлари орқали ўтарди.

Милодий II асрда яшаб ўтган машҳур юнон географи Птоломейнинг “География” асарида ҳам бу йўл тўғрисида маълумот мавжуд бўлиб, унда муаллиф Азов денгизидан бошланиб, Қуйи Волгабўйи даштлари ва Хоразм орқали жануби-Шарққа томон ўтувчи йўл тўғрисида ёзиб ўтади [4.44].

Бу даврда Волгабўйи ва Шарқий Европа халқлари билан бўлган савдода савдонинг хажми, Хоразмга келтирилган ва олиб кетилган нарсалар тури узоқ вақт давомида ўзгармаган бўлса керак. Савдо, айнан, бир хил хўжалик услуби шаклланган ва узоқ вақт давомида ўзгаришсиз ривожланган худудлар билан олиб борилган. Шу сабабли диққатимизни бир нарсага қаратишимиз лозим. Чунончи қул савдосини олиб кўрадиган бўлсак, қуллар савдоси фақат ўрта асрлардагина эмас, балки то Россия истилосигача Хоразм иқтисодида катта роль ўйнаган. Бу ҳолат, айниқса, қулчилик тизими ҳукмронлик қилган даврда Хоразмга кўчманчилар билан бўлган савдода келтирилган қуллар меҳнатидан фойдаланиш, деҳқончиликнинг, хунармандчиликнинг ривожланишини таъминлаш имконини беради.

Бу ҳам ўз навбатида савдо-сотикнинг ривожланишига олиб келган.

Турк ҳоқонлигининг вужудга келиши натижасида Хоразмнинг Волгабўйи ва Шарқий Европа билан савдо фаолияти янада жонланиб кетган. Чунки туркларнинг Византия билан савдони ривожлантиришга интилиши, сосонийлар Эрони билан муносабатларнинг бузилишига олиб келган. Эндиликда Буюк Ипак йўлининг Эрон шаҳарларидан ўтадиган қисмидан Византия билан алоқалар олиб боришнинг имкони йўқолгач, савдогарлар Хоразм, Каспий денгизи шимолий соҳиллари, Кавказ тоғлари ва Қора денгиз бўйлари орқали Византияга борганлар. Бу муносабатларда Хоразмнинг ўрни қандай бўлганлигини Менандрнинг турклар юртига юборилган византиялик Земарх элчилиги тўғрисидаги ҳикоясида кўришимиз мумкин.

569 йили ғарбий турк ҳоконининг қароргоҳида бўлган Византия элчиси Земархнинг сафари Хоразм (Менандр Хоразмни холиатлар ёки хоалитлар юрти деб атайти) орқали ўтган. Земарх қайтаётганда (жавоб тариқасида юборилаётган турк элчилари билан бирга), Марказий Осиёдаги баъзи давлатларнинг ҳукмдорлари ўз элчиларини ҳам ҳоқоннинг элчиларига қўшиб юбориш истагини билдирдилар. Бироқ ҳоқон фақат хоалитлар (хоразмликлар) ҳукмдоридагина бундай иш қилишга рухсат берди. Бу хоразмликларнинг турк ҳоқонлигининг савдо алоқаларида катта роль ўйнаганлигини кўрсатади [6. 233].

Кама бўйидан топилган VI-VIII асрларга оид Хоразм идишлари Марказий Осиёни Волгабўйи ва Шарқий Европа билан боғловчи йўлнинг шимоли-ғарбий тармоғининг мавжуд бўлганлигидан далолат беради. Хоразм худудларидан Камабўйининг II-VII асрларга оид Караякупов маданиятига хос бўлган ўзига хос нақшин камарнинг бронза тўқалари ва Норинжон атрофидан эса таниқли археолог О.Менчен-Хелфен таснифи бўйича усть-конецк типига кирувчи бронза идишларининг топилиши савдо алоқаларининг вақтинча ва тасодифий бўлмаганлигига гувоҳлик беради [6. 233].

Хоразмнинг шимолий тармоқ орқали олиб борган савдо фаолияти ҳақидаги тўлиқ маълумотлар араб босқинидан кейин унинг мусулмон олами савдо алоқалари таъсир доирасига қўшилгачгина (IV-X асрлар) пайдо бўлган. Бу маълумотларга кўра, Хоразм Шарқ мамлакатлари билан Волгабўйи ва Шарқий Европа халқлари ўртасидаги савдо алоқаларида воситачи марказ сифатида таъкидланган бўлиб, Волгабўйи, Уралбўйи ва шимоли-ғарбий Волга - Кама худудларидан келтирилган турли-туман маҳсулотлар Хоразм орқали Марказий Осиё, Эрон, Ҳиндистон, Ўрта ва Яқин Шарқ мамлакатларига олиб ўтилган.

V-VIII асрлар давомида инқирозий ҳолатни бошидан кечирган Хоразм, IX асрга келиб, яна иқтисодий тараққиёт босқичига қадам қўйди.

Савдо шаҳарларининг ўсиши мамлакат умумий иқтисодий тараққиётининг муҳим томонларидан бири бўлиб, янги асосда юксала бошлаган Хоразм цивилизациясининг атрофдаги даштлар ва узоқроқдаги мамлакатлар билан савдо алоқалари мустаҳкамланаётганидан ва янада кенгаётганлигидан далолат беради.

X асрга келиб эса Хоразмнинг иқтисодий жиҳатдан ниҳоятда фаол бўлганлиги араб манбаларида ёрқин тасвирланган. Хоразмлик савдогарлар, худди қадимги замонлардагидек, биринчидан, ҳозирги Қозоғистон ўрнидаги даштлар, иккинчидан, Волгабўйи-Ҳазория ва Булғор билан, учинчидан, Шарқий Европанинг кенг славянлар олами билан савдо алоқаларида бўлдилар.

Истахрий X асрдаёқ савдо алоқаларининг, айниқса Шарқий Европа билан бўладиган алоқаларининг кенгайганлиги тўғрисида шундай деган: “Кўшни турк қуллари билан бир қаторда, славян ва хазор қулларининг катта қисми, дашт тулкиси, соболь, тулки, қундуз мўйнасининг катта қисми ҳам уларнинг (хоразмликларнинг) қўлига тушади” [2.180].

IX-X асрларда Хоразмнинг Шимолий тармоқ орқали олиб борган карвон савдосида Волга дарёсининг ўрта ва юқори оқимларида жойлашган Хазарлар ва Булғорлар билан бўлган мол айирбошлаши ниҳоятда катта аҳамиятга эга эди.

Айниқса, VIII асрда вужудга келиб Шимолий Кавказ, Волга ва Каспий бўйи худудларини ўз ичига олган Хазар ҳоқонлиги билан савдо муносабатлари шу даражада ривожланган эдики, бу ҳол ҳатто иккала давлатнинг сиёсий ҳаётига ҳам кучли таъсир кўрсатган.

Бу алоқаларни ҳатто VIII асрнинг 60-70 йилларида Хазар ҳоқонлигида диний ниқоб остида кечган йирик сиёсий жараён ҳам тўхтата олмаган. Хоразм мусулмонлашиб бўлганидан кейин ҳам, савдо муносабатлари давом қилдирилиб, аввалгига қараганда янада ривожланган.

Хазар давлатининг пойтахти Итиль шаҳри шу даврда Шарқ ва Ғарбдан келган савдо йўллари туташган ерда жойлашганлигидан, ўша даврда дунёнинг йирик ва бой шаҳарларидан бирига айланган эди. Ибн Ҳавқалнинг маълумотига кўра, унинг узунлиги ва кенглиги 1-фарсахга (6-8) тенг бўлган [3.231]. У икки қисмдан иборат бўлиб, ғарбий қисми Итиль, Шарқий қисми эса Хазарон деб аталган савдо маркази ҳисобланган. Хазарон аҳолисининг кўпчилигини хоразмликлар ташкил қилган. Улар орасида савдогарлар, хунармандлар ва бошқа табақа вакиллари бўлган.

Хоразмликларнинг Хазар ҳоқонлигидаги таъсири шу даражада кучли бўлганки, араб тарихчиси Масъудийнинг ёзишича, ҳоқон кўшинларининг асосини хоразмликлар ташкил қилган. Ибн Ҳавқалнинг маълумотига кўра, хоразмликлар кўшини 12 минг кишидан иборат бўлган. Бундан ташқари, Ибн Ҳавқал хоразмликлар Хазар ҳоқонлигида ҳукумат ишларига аралашиб ҳуқуқига, ўз вазирига эга бўлиш ҳуқуқига эга бўлганларини ёзган эди [3.231].

Иккинчи томондан, Хоразмда, Урганчда ҳам Хазар ҳоқонлигидан кўчиб келганлар – хазар, алан ва славянлардан иборат аҳоли манзилгоҳлари мавжуд эди. Бу манзилгоҳлар Беруний даврида, ҳатто мўғуллар босқинигача ҳам мавжуд бўлиб, у ҳақда итальян сайёҳи Плато Карпини эслатиб ўтган эди [5.91].

Хоразм – Хазар алоқалари, айниқса, X аср охирида, ҳоқонликнинг ўғузлар ва Русь билан олиб борган кескин курашлари даврида жуда кучайиб, Хазар ҳоқонлиги билан савдодан жуда манфаатдор бўлган Хоразм, уни ҳар томонлама қўллаб қувватлаб турган.

965 йилда рус князи Святославнинг Бела Вежа (Саркел) шаҳри яқинида Хазарларнинг асосий кўшинини тор-мор этиб, бу давлатни тугатган даврда ҳам, Хоразм Хазар ҳоқонлигининг, эндиликда “меросхўри” сифатида иш юритиб, ўз курашини тўхтатмаган ва ҳеч бўлмаганда, Қуйи Волганинг энг муҳим савдо марказларини қўлга киритишга интилган.

Урганч амирлари, ҳатто баъзида бунга муваффақ ҳам бўлганларки, Мақдисий бу ҳақда баъзан Хазариянинг шаҳарларини Журжония ҳокими эгаллаб олганлигини таъкидлайди [1.209, прим 2].

Хуллас, Хазар ҳоконлиги ва унинг Итиль, Саркел (Белая Вежа) каби энг муҳим савдо марказлари билан бўлган савдо алоқалари жуда катта аҳамиятга эга бўлиб, Хоразм иқтисодий тараққиётининг асосини ташкил қилган. Кўпгина манбаларда эслатилган, Хоразмнинг бу йўналишда олиб борган ниҳоятда фаол сиёсати замирида шубҳасиз ўша манфаатдорлик ётади. Волгабўйи ва Шарқий Европа билан Хоразм савдосида булғорлар ҳам катта ўрин тутган. Макдисийнинг Мовароуннахрнинг турли вилоятларидан чиқарилган моллар рўйхатида булғорлардан Хоразмга келтирилган молларни тўлиқ кўрсатиб ўтилган. “Хоразмдан – соболь, кулранг олмахон, оксичқон, дашт тулкиси, сувсар, тулки, кундуз, бўялган куён, эчки, мум, камон ўқи, оқ терак пўстлоғи, учлик қалпоқлар, балиқ елими ва балиқ тиши чиқарилади; кундуз териси, канакунжут мойи, анбар, кимухт (ошланган от териси), асал, ўрмон ёнғоғи, лочинлар, қилич, совутлар, қайин (халанж) дарахтининг илдизи, славян куллари, қўй ва сигирлар – буларнинг ҳаммаси булғорлардан келади” [1.202]. X аср охирида булғорлардан келтирилган нарсаларнинг кўплиги ва хилма-хиллиги кишини ҳайратда қолдиради. Бу ҳол хоразмликларнинг иқтисодий жиҳатдан фаоллигининг бу томони ҳам тез суръатлар билан ўсганлигидан далолат беради.

Бундан ташқари, булғорлар сиёсий тарихини ўрганганимизда, бунинг шоҳиди бўламыз. Албатта, Хоразм, худди Хазор ҳоконлиги билан бўлганлигидек, Волгабўйларидаги сиёсий вазиятнинг ўзгаришига бефарқ қарай олмаган.

Иқтисодий аҳволи кўп жиҳатдан Волгабўйи билан, айниқса, булғорлар билан бўладиган савдо алоқаларига боғлиқ бўлган Урганч амирлари ислом динини қабул қилганидан кейин Хоразм сиёсати измига тушиб қолган Булғориянинг тақдирига ҳам нисбатан безътибор бўлолмасдилар.

Бу борада ҳам Хоразм фаол сиёсат юргизиб, Булғорияга 985 йилда ҳужум қилган Киев князи Владимирнинг юришига ҳар хил йўл билан тўсқинлик қилган ва юришнинг охир-оқибат муваффақиятсиз чиқишига сабабкор бўлган. Ибн Фадлоннинг бир жойда кўрсатишича, фақат Итилдагина эмас, балки Булғорда ҳам хоразмликлардан иборат каттагина жамоа бўлган. Ибн Ҳавқал хоразмликларнинг Булғор давлати чегараларига ҳужум қилиб, у ердан турли ўлжалар ва қуллар олиб қайтганликларини ёзган [6.258].

Волга Булғориясида ҳам жуда кўпгина йирик савдо марказлари мавжуд бўлган. Булар: давлат пойтахти – Булғор, Биляр, Сувар, Ошель, Жукотин, Тубулгатау, Керменчук, Казань ва Кашан. Бу савдо марказлари ичида Волгабўйи ва Шарқий Европанинг Марказий Осиё билан бўлган савдосида, айниқса, Булғорнинг аҳамияти жуда катта бўлган. Европанинг шимоли-шарқида у мўйна, мум, асал каби моллар, ҳамда қуллар тўпланадиган йирик марказ саналган. Булғор бозорларида, Марказий Осиёнинг турли ҳудудларидан келган мусулмон савдогарлари олиб келган, катта миқдордаги кумуш дирҳамлар муомалада бўлган.

Бундан кўриниб турибдики, IX-X асрлардан бошлаб, Волгабўйи ва Шарқий Европа билан бўлган савдода, товар айирбошлаш, асосан, пул билан амалга оширилган. X аср араб географи Ибн Рустанинг маълумотида кўра, оқ юмалоқ дирҳамлар уларга мусулмон мамлакатларидан, уларнинг товарларига алмаштириш йўли билан келтирилади [3.231]. Хуллас, Хазар давлати ва Булғориядан Хоразмга асосан, шу даврда бутун Шарқда ниҳоятда қадрланган турли хил мўйналар, катта миқдорда терилар, тери ошлашда ишлатиладиган пўстлоқ, қорамол, асал ва ниҳоят, славян ва турк қуллари келтирилган. Булғор ва Итиль ҳақиқий қул бозорлари ҳисобланган. Бу ерда славян ва турк қулларини сотиб олиш ёки алмаштириш мумкин эди. Берунийнинг сўзларига қараганда, булғорлар Хоразмга Шимолий денгиздан морж тишлари ҳам келтирганлар [4.45].

Хоразмдан Хазар давлати ва Волга Булғориясига эса асосан қандай моллар чиқарилган? Ибн Ҳавқалнинг сўзларига қараганда, уларнинг (хазарларнинг) овқати кўпроқ гуруч ва балиқдан иборат ... бўлган [3.231]. Волгабўйида у даврларда шоли етиштирилмаганини ҳисобга оладиган бўлсак, шоли асосан, Хоразм ва Мовароуннахрдан келтирилган. Хоразмнинг Оролбўйи дельтасидаги Холижон деган жойдан четга жуда кўп миқдорда балиқ чиқарилганини ҳам юқорида айтиб ўтган эди (Волга дарёси ва Каспий

денгизида ҳам овланган, албатта). Итил ва Булғорга кўп миқдорда куруқ мевалар (ёнғоқ, майиз, ўрик ва ҳ.к.) ҳам чиқарилган. Канақунжут мойи, ширинликлар, бўза, мушк анбар, пахта, ип, шойи матолар, мовут, кимхоб, гилам ва чойшаблар, қулф, камон, қайиқ каби моллар ҳам бу савдода асосий ўрин эгаллаган. Бундан ташқари Хоразм Волгабўйи ва Шарқий Европа мамлакатлари билан Ҳиндистон, Хитой, Кичик Осиё Ироқ ва бошқа мамлакатлар ўртасидаги савдода транзит савдо маркази ролини ўйнагани учун, юқорида таъкидланган мамлакатлардан келтирилган моллар ҳам, Хазар ва Волга Булғориясига Хоразм орқали чиқарилган. Аммо, энг талабгор товар, кумуш дирҳамлар бўлиб, у ҳақда деярли барча манбаларда эслатилади.

Хазар давлати қулагач (X аср охирларида), Хоразм, энди унинг ҳудудларида кўчиб юрган печенег, қипчоқ қабилалари ҳамда Русь шаҳарлари билан (бу ҳақда куйида батафсил тўхталиб ўтилади) савдо-сотик алоқаларини йўлга қўйган бўлса, Волга Булғорияси билан то XV асргача савдо алоқалари олиб борган.

Хазар ва Волга Булғорияси билан бўлган савдода Гурганж энг муҳим роль ўйнаган.

Бу шаҳар Ироқ ва Эрондан Шарқий Европага борувчи энг яқин йўл устида жойлашган эди.

Шарқий Европа ҳамда Волгабўйи билан бўлган савдонинг Гурганж учун қандай аҳамиятга эга бўлганини, унинг Хазар ва Булғория давлатлари сиёсатида фаол аралашганидан кўришимиз мумкин. Гурганж шаҳридан ташқари, Кат, Шемақалъа, Пулжой (Гит), Буғрохон (Мадминия), Миздахқон, Кардор каби шаҳарлар ҳам Волгабўйи ва Шарқий Европа билан бўладиган савдода катта роль ўйнаганлар. Буни уларнинг географик жойлашган ўрнига кўра ҳам, манбаларда эслатилиши бўйича ҳам, археологик маълумотлар орқали ҳам кўришимиз ва бу ҳақда хулоса чиқаришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:

1. Извлечения из “Ахсан ат-такасим фи маърифат ал-акалим” ал-Мақдиси. Перевод С. Волина. //МИТТ, т.1. -М. -Л., 1939. – С. 185-188, 202-203, 206-209.
2. Извлечения из “Китаб месалик ал-мемалик” ал-Истахри. Перевод С. Волина. // Материалы по истории туркмен и Туркмении (МИТТ). Т.1. – М.–Л., Изд-Во АН СССР, 1939. – С.178-180.
3. История народов Узбекистана. Т.1. – Т.: Изд-Во АН УзССР, 1950. – 472 с.
4. Мамбетуллаев М.М. О торговых связях города Хорезма // Города и каравансарай на трассах Великого Шелкового пути //Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО. – Ургенч, 1991. – 98 с.
5. Очерки истории Каракалпакской АССР. т.1. – Т.: “Наука”, 1964. – 432 с.
6. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Т.: “Фан”, 1964. – 440 б.